

**SAMARQAND VILOYATI GIDROMORF TUPROQLARI FOSFAT INTENSIVLIGI VA
POTENTIALIGA FOSFOR SAQLOVCHI O`G`ITLARNING TA`SIRI**

**¹Xayitov Mamadiyar Allayarovich, ²Miyzamov Dostonbek Jo`rabek o`g`li, ³Pirnazarova
Maxzuna Shavkat qizi**

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti, q.x.f.n., dosent

^{2,3}Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti, magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004091>

***Annotasiya.** Maqolada Zarafshon vodiysi karbonatli o`tloq-bo`z tuproqlari sharoitida Qizilqum fosforitlari asosida olingan fosfor saqlovchi o`g`itlarni shirin qalampir yetishtirishda yuqori va sifatli hosili olishni ta`minlaydigan fosfor saqlovchi Ammofos o`g`itlarni 100 kg/ga N200K90 fonida P₂O₅ me`yorda tavsiya qilingan. Bu me`yor shirin qalampirni yetishtirishda iqtisodiy samaradorlikni taminlaydi, tuproqqa fosfat rejimini maqbullashtirib, fosfat potentsiali yaxshilanishga olib keldi.*

***Kalit so`zlar:** Zarafshon vodiysi, gidromorf, tuproq fosfat, potentsiali, fosfat intensivligi, fosforli o`g`itlar.*

Kirish. Qishloq xo`jalik rivojlanishining bugungi rivojlanish darajasida oziq – ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni oshirishning asosiy omillaridan biri - qo`llaniladigan mineral o`g`itlardan samarali foydalanishdir. Ishlab chiqarilayotgan mineral o`g`itlar turlarini kengaytirish, xom-ashyo zahiralardan samarali foydalanish orqali mahsulot ishlab chiqarishning iqtisodiy tejankor va ekologik samarador texnologiyalarini yaratish, ishlab chiqarishga tadbiq etish muhimdir.

Sabzavot ekinlarini yetishtirish bo`yicha Markaziy Osiyoda O`zbekiston yetakchi o`rinni egallaydi.

Sabzavotchilikning O`zbekistondagi o`ziga xos hususiyati ekin turlarini to`g`ri tanlash orqali bir yilda bir yerdan ikki marta hatto uch martagacha ortiq hosil olish hamda ko`p ekinlar hosilini juda barvaqt yetishtirish imkoniyatlarining mavjudligidir.

Almashlab ekish tizimida eng ko`p ekiladigan sabzavot ekinlardan biri chuchuk qalampir hisoblanadi.

A.A.Xristenko [15; 60 - 68 b.] bu holatni Kirsanov va Chirikov usullarida harakatchan fosfor miqdorini aniqlashning takomillashmaganligidan deb hisoblaydi. Mualliflar fikricha, harakatchan fosforni aniqlash uchun ishlatiladigan ekstragentning muhiti neytrallikdan qancha uzoqlashsa (nordonlik va ishqoriylikka) va muhitning buferligi kamaysa, olingan ma`lumotlarning xatoligi shuncha ortadi.

Unumdorlik darajasi mineral o`g`itlarni jumladan fosforli o`g`itlarni rasional qo`llashga bog`liqdir. Fosfor saqlovchi o`g`itlarning yuqori samarasi tuproqning harakatchan fosfor bilan ta`minlanganlik darajasining pastligidandir. Ko`plab tadqiqotchilarning ma`lumotlarida fosforli o`g`itlarni ijobiy balansda qo`llash haydov qatlamida fosfor miqdorining oshirilishiga olib kelgan [13; 3 - 14 b., 3; 30 - 37 b., 6; 32 - 36 b., 11; 9 - 18b.].

M.G.Melnikova, O.A.Minakova, A.L.Mazlumovalarning [10; 5 - 7 b.] izlanishlarida tuproq 0-20 sm qatlamidagi harakatchan fosfor miqdori 25 t/ga go`ng fonida 120 kg/ga P₂O₅

hisobida o`g`it qo`llanilganda 134 mg/kg bo`lishi, bu esa faqat mineral o`g`itlarni 190 kg/ga me`yorda qo`llanilgani bilan statistik teng bo`lishi, ya`ni 137 mg/kg ekanligi aniqlaganlar.

Tadqiqot usublari. Samarqand viloyati gigromorf tuproqlari sharoitida fosfor saqlovchi o`g`itlarning sabzavot almashlab ekish tizimida shirin qalampir ekini uchun rasional o`g`itlash me`yorlarini tuproq fosfat intensivligi va potensialiga ta`sirini aniqlash bo`yicha ilmiy tadqiqotlar Samarqand viloyati karbonatli o`tloq- bo`z tuproqlar sharoitida o`tkazildi.

Tajribada besh variant to`rt takrorlikda olib borildi. Dalaning uzunligi 20 m, eni 2,8 m, bitta paykalning maydoni 56 m², hisobga olinadigan maydon esa 28 m², paykallar to`rt yarus qilib joylashtirildi.

Tajriba obyekti – Tadqiqot obyekti sifatida fosfor saqlovchi o`g`itlardan ammofos (P_{am}) 11-12 % N, 46 % - P₂O₅, NKFU (P_{NKFU}) 6-8 % N, 16 % P₂O₅, Ps-agro (P_{Ps-agro}) 4-6 % N, 41-44 %, P₂O₅, 5-7 % SO₃ saqlaydi.

Azotli o`g`it sifatida NH₄NO₃ va kaliyli o`g`it sifatida KCl (K₂O – 60 %) ishlatildi. Samarqand viloyati Bulung`ur tumani karbonatli o`tloq - bo`z tuproqlari.

Dala tajribasi sxemasi

№	Variantlar	Yillik me`yori		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1.	O`g`itsiz - nazorat	0	0	0
2.	N200K90 – fon	200	0	90
3.	Fon + P100 (Ammofos)	200	100	90
4.	Fon + P100 (NKFU)	200	100	90
5.	Fon + P100 (PS-agro)	200	100	90

Tajribalar umumqabul qilingan “Биологический контроль в сельском хозяйстве” [8; 44 – 48 b.], «Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o`tkazish metodikasi» [2; 224 b.], «Методика полевого опыта в овощеводстве» [9; 650 b.], « asosida olib borildi. Olingan ma`lumotlar B.A.Dospexov [5; 351 b] bo`yicha dispersion, korrelyasion, resression va V.G.Mineyev [12; 710 – 714 b.] bo`yicha bioenergetik samaradorlik tahlil qilindi.

Tuproq va o`simlik tahlillari «Агрохимические методы исследования почв» [1; 94 – 645 b.], «Практикум по агрохимии» [14; 688 b.], «Tuproqning tarkibi xossalari va analizi» [4; 189 b.] kabi ilmiy qo`llanmalar asosida bajarildi.

Olingan natijalari va ularning muhokamasi.

O`tkazilgan ko`plab tadqiqot natijalariga ko`ra bevosita o`zlashtiriluvchan fosfatlarni tuproqdan turli tuzlarning kuchsiz eritmalari, ya`ni tuproq eritmasiga yaqin konsentrlangan erituvchilar olindi.

Bo`z tuproqli mintaqalarda bunday yertiuvchi sifatida Machigin uslubi bo`yicha hisobga olinishi mumkin. Ayni vaqtda fosforning bu miqdorini hajmiy omil deb hisoblash qabul qilingan.

Tuproq fosfat rejimi shakllanishida qo`llanilgan o`g`itlarni kengroq yoritishda hajmiy omil bilan birga fosfatlarining intensivligini aniqlashning Skofild –usublari qo`llanilib kelmoqda.

Buning tajribamizda fosfatlarning intensivligi Skofild uslubida P₂O₅ mg/l miqdori aniqlandi. Shirin qalampirning “Dar Tashkenta” navning gullash fazasida fosfatlar intensivligi 0,12- 0,17 mg/l P₂O₅ interval oralig`ida o`zgarishi aniqlandi.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Vegetasiyaning barcha fazalarida ammosfos qo'llanilgan varintlarda tuproq fosfatlari intensivligi yuqori bo'lishi aniqlandi.

Shirin qalmpirning o'suv davrida ohiriga kelib tuproq fosfatlari intensivligi bo'yicha o'g'itlar quyidagicha joylashdi.

Tuproq fosfatlari intensivligiga fosforli o'g'itlarning ta'siri, mg/l. P₂O₅

№	Variantlar	Fosfatlari intensivligi, mg/l. P ₂ O ₅			
		I*	II	III	IV
1.	O'g'itsiz - nazorat	0,13	0,12	0,11	0,09
2.	N200K90 – fon	0,12	0,10	0,11	0,10
3.	Fon + P100 (Ammofos)	0,17	0,16	0,16	0,15
4.	Fon + P100 (NKFU)	0,16	0,15	0,15	0,15
5.	Fon + P100 (PS-agro)	0,15	0,14	0,13	0,12

I* - takrorliklar

Gidromorf tuproqlarning fosfat rejimi shakllanishini o'zgarishiga fosfotlarning hajmiy omili Machigin usubida aniqlanadi, fosfat intensivligi Skofild bo'yicha hisoblandi. Hidromorf tuproqlarining fosfat potentsiali shakllanishida Ulrix, Asling uslublaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Hidromorf tuproqlarning fosfat potentsialini hisoblashda Ulrix bo'yicha quyidagicha formuladan foydalandik:

$$F_p = 0,5 pCa + (a H_2PO_4 + 0,5 HPO_4)$$

Ushbu formula bo'yicha tuproq fosfat potentsialini aniqlashda, tuproq pH muhitning 7,2-8,1 intervalida tuproq monofosfatlarga nisbatan ustunligi kuzatildi.

Madaniylashgan tuproqlar fosfat potentsiyali qo'ruq, o'zlashtirilmagan maydonlarga nisbatan 0,4-1,0 gr/mol/l * 10⁻⁷ ga kam bo'lishi kuzatilgan. Tadqiqotlar natijasida tuproq genetik tipiga ko'ra qo'llanilgan o'g'itlarning ta'siri yaqqol kuzatish aniqlangan.

Gidromorf tuproqlar fosfat potentsialiga fosforli o'g'itlar ta'siri.

№	Variantlar	Faollik darajasi gr-mol/l 10 ⁻⁷		
		a H ₂ PO ₄	a H ₂ PO ₄	Fosfat potentsiali
1.	O'g'itsiz - nazorat	4,0	26,1	6,6
2.	N200K90 – fon	7,0	39,5	6,8
3.	Fon + P100 (Ammofos)	7,2	38,7	6,0
4.	Fon + P100 (NKFU)	7,1	38,0	6,2
5.	Fon + P100 (PS-agro)	7,2	37,9	6,4

Tuproq fosfatlarining bevosita o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi darajasini belgilashda, fosfatlar intensivligi bilan bir vaqtda fosfat potentsialini o'lchash ham zarur. Bu ko'rsatkich ya'ni tuproq fosfatlari potentsialini o'g'itlar qo'llash bilan ortishi kuzatildi.

Xulosa: Tuproq fosfat potentsiali ammosfos (6,7 g*mol/l 10⁻⁷) va Ps-agro qo'llanilgan variantda nisbatan yuqori (6,6 g*mol/l 10⁻⁷) bo'lishi aniqlandi, bu o'z navbatida tuproq fosfat potentsialining yaxshilanishidan dalolat berdi.

REFERENCES

1. Агрохимические методы исследования почв. - М.: Наука, 1975. – С. 94 - 645.

2. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. - Тошкент. 2002. - 224 б
3. Афанасьев Р.А. Содержание подвижного фосфора в почвах при длительном применении удобрений / Р.А.Афанасьев, Г.Е.Мерзлая // Агрохимия. - 2013. - № 2. – С. 30-37.
4. 4.Бобохўжаев И. Узоқов П., Тупрокнинг таркиби, хоссалари ва анализи. Т.: “Меҳнат”, 1990. 189 б
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., Агропромиздат. 1985. – 351 с.
6. Крюков А.Г. Динамика содержания подвижного фосфора в черноземе обыкновенном под посевом яровой пшеницы в длительном стационарном опыте / А.Г.Крючок,
7. Елизаров. В.И., Абдурашитов. Р.Р. // Агрохимия. – 2013. – № 3. – С. 32-36.
8. Куперман Ф .М. Биологический контроль в сельском хозяйстве. М.:. 1962. – С. 44-48.
9. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. М.:. Россельхозакадемия, 2011. – 650 с.
10. Мельникова М.Г., Минакова О.А., Мазлумова А.Л. Влияние длительного применения удобрений на динамику подвижных форм фосфора и калия чернозема выщелоченного // Плодородие. - №2. 2013. – С. 5-7.
11. Минакова О.А. Динамика фосфатного режима чернозема выщелоченного при длительном применении удобрений в зернопропашном севообороте лесостепи ЦЧР /
12. Минакова. О.А., Александрова. Л.В., М.Г.Мельникова // Агрохимия. – 2013. - №5. –С. 9-17.
13. Минеев В.Г. Агрохимия. М.: МГУ, 2004. – С 710-714.
14. Носко Б.С. Последствие удобрений на физико-химические и агрохимические свойства чернозема типичного / Б.С.Носко, В.И.Бабынин, Е.Ю.Гладких // Агрохимия. – 2012 - №4. – С. 3-14.69
15. Практикум по агрохимии (под ред. В.Г.Минеева). – Москва: МГУ Колос, 2001. – 688 с.
16. Христенко А.А. Использование национальных стандартов для диагностики азотного фосфатного и калийного состояния почв Украины // Агрохимия, 2014. - № 7. – С. 60-68.91